

FAYZULLA XO‘JAYEV UY-MUZEYI BEZAKLARINING BADIY XUSUSIYATLARI VA ZAMONAVIY DIZAYNDAGI TALQINI

¹Shukurova Lobar Sherbayevna, ²Qurbonova Barchinoy Mirzahamdammovna

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti (DSc) doktoranti,

²Farg‘ona davlat universiteti p.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19995949>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlariga oid Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi interyer bezaklarining badiiy va kompozitsion xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ganch o‘ymakorligi, naqsh tizimi, rang yechimlari hamda interyer elementlarining o‘zaro uyg‘unligi o‘rganildi. Shuningdek, ushbu bezaklarning zamonaviy dizayn nuqtai nazaridan talqini berilib, ularning amaliy va konseptual ahamiyati asoslab berildi. Natijada, Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi bezaklari yaxlit dizayn tizimi sifatida baholanib, ularni zamonaviy dizayn jarayonlariga integratsiya qilish imkoniyatlari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Buxoro me‘morchiligi, Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi, ganch o‘ymakorligi, naqsh, interyer dizayn, milliy meros, bezak san‘ati, zamonaviy dizayn

Annotation. This article analyzes the artistic and compositional features of the interior decorations of the Fayzulla Khojaev house-museum, dating back to the late 19th and early 20th centuries. The study examines ganch carving, ornamental systems, color solutions, and the interaction of interior elements. In addition, the decorations are interpreted from a modern design perspective, highlighting their practical and conceptual significance. As a result, the decorations of the house-museum are evaluated as an integrated design system, and their potential for integration into contemporary design practices is identified.

Keywords: Bukhara architecture, Fayzulla Khojaev house museum, ganch carving, ornament, interior design, cultural heritage, decorative art, modern design

Аннотация. В данной статье анализируются художественные и композиционные особенности интерьерного декора дома-музея Файзуллы Ходжаева конца XIX – начала XX века. В ходе исследования рассмотрены ганчная резьба, орнаментальные системы, цветовые решения и взаимосвязь элементов интерьера. Также предложена интерпретация данных украшений с точки зрения современного дизайна и обоснована их практическая и концептуальная значимость. В результате декор дома-музея рассматривается как целостная дизайнерская система, а также выявлены возможности его интеграции в современную дизайнерскую практику.

Ключевые слова: архитектура Бухары, дом-музей Файзуллы Ходжаева, ганчная резьба, орнамент, интерьерный дизайн, культурное наследие, декоративное искусство, современный дизайн

Buxoro shahri Markaziy Osiyoning eng qadimiy madaniy va me‘moriy markazlaridan biri sifatida o‘zining boy tarixiy merosi bilan ajralib turadi. Ushbu hududda shakllangan me‘moriy an‘analar, xususan, bezak san‘ati, asrlar davomida rivojlanib, o‘ziga xos badiiy va kompozitsion tizimni vujudga keltirgan. Buxoro me‘morchiligi nafaqat monumental inshootlarda, balki turar joy binolarida ham yuqori darajadagi estetik va funksional yechimlar bilan namoyon bo‘ladi.

XIX asr oxiri – XX asr boshlariga oid Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi Buxoro an‘anaviy turar joy me‘morchiligining yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Ushbu obyekt o‘zining rejalashtirish tizimi, ichki hovli tuzilishi, interyer yechimlari hamda boy bezak san‘ati bilan alohida ilmiy qiziqish uyg‘otadi. Uy-muzey tarkibida erkaklar va ayollar hovllarining mavjudligi, xonalar funksional taqsimoti va bezaklarning o‘ziga xosligi Buxoro muhitiga xos ijtimoiy-madaniy xususiyatlarni aks ettiradi.

Mazkur uy interyerida qo‘llanilgan ganch o‘ymakorligi, naqsh kompozitsiyalari, rang yechimlari va me‘moriy elementlar o‘zaro uyg‘unlikda yagona badiiy tizimni tashkil etadi. Ayniqsa, bezaklarning takrorlanmasligi, girih va islamiy naqshlarning murakkab tuzilishi hamda yorug‘lik va fazo bilan bog‘liq yechimlar bu obyektning nafaqat tarixiy yodgorlik, balki mukammal dizayn modeli sifatida baholash imkonini beradi.

Bugungi kunda milliy me‘moriy merosni zamonaviy dizayn jarayonlariga integratsiya qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi bezaklarini nafaqat tarixiy jihatdan o‘rganish, balki ularni zamonaviy dizayn konsepsiyalari asosida qayta talqin qilish muhim ilmiy vazifa sifatida namoyon bo‘ladi.

Ushbu maqolaning maqsadi – Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi interyer bezaklarining badiiy va kompozitsion xususiyatlarini tahlil qilish hamda ularning zamonaviy dizayndagi konseptual ahamiyatini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot metodlari: Ushbu maqolada tarixiy-qiyosiy tahlil, badiiy-kompozitsion tahlil, hamda tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi. Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi interyer bezaklari elementlari strukturaviy va funksional jihatdan o‘rganildi hamda zamonaviy dizayn konsepsiyalari bilan qiyosiy tahlil qilindi.

Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi XIX asr oxirida Buxoro shahrining G‘oziyon mahallasida bunyod etilgan bo‘lib, an‘anaviy sharqona turar joy me‘morchiligining yuksak namunasi hisoblanadi. Mazkur uy Buxoro amirligi davrida yashagan badavlat savdogar oilasiga tegishli bo‘lib, uning qurilishi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish hamda shaharning savdo markazi sifatidagi o‘rni bilan chambarchas bog‘liqdir. Uning me‘moriy tuzilishi uch asosiy qismdan tashkil topgan: erkaklar hovlisi, ayollar hovlisi va xo‘jalik hududi. Bunday rejalashtirish tizimi Buxoro shahridagi an‘anaviy ijtimoiy tartib va turmush tarzini aks ettiradi. Har bir hovli o‘zining funksional vazifasiga ko‘ra shakllantirilgan bo‘lib, bu esa makonning ichki tashkil etilishida aniqlik va mantiqiylikni ta‘minlagan.

Mazkur uy-muzeyning shakllanishida Buxoro me‘morchiligiga xos bo‘lgan asosiy xususiyatlar – iqlimga moslashuv, ichki hovli tizimi, yopiq va yarim ochiq makonlarning uyg‘unligi muhim rol o‘ynagan. Xonalar yozgi va qishki sharoitlarga moslab qurilgan bo‘lib, bu esa mahalliy iqlim sharoitlarini chuqur hisobga olgan holda yaratilganini ko‘rsatadi. Shuningdek, uy interyerida milliy an‘analar bilan bir qatorda tashqi madaniy ta‘sirlar ham kuzatiladi. XIX–XX asrlar chegarasida temir yo‘l aloqalarining rivojlanishi natijasida Yevropa davlatlaridan keltirilgan buyumlar uy bezagiga kirib kelgan. Bu holat Buxoro savdogar uylari interyerida milliy va Yevropa madaniy unsurlarining uyg‘unlashganini ko‘rsatadi. Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi nafaqat turar joy sifatida, balki o‘z davrining ijtimoiy, madaniy va estetik qarashlarini aks ettiruvchi muhim me‘moriy obyekt sifatida ham ahamiyatga ega. Ushbu uyda mujassam bo‘lgan me‘moriy va badiiy yechimlar Buxoro bezak san‘atining so‘nggi bosqichdagi taraqqiyot darajasini namoyon etadi.

Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi interyer bezaklari Buxoro amaliy san‘atining yetuk bosqichini aks ettiruvchi mukammal badiiy tizim sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu bezaklar nafaqat estetik vazifani bajaradi, balki makonning kompozitsion tuzilishini shakllantiruvchi asosiy element sifatida xizmat qiladi. Uy interyerida keng qo‘llanilgan ganch o‘ymakorligi bezak

san'atining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qirma va tabaqa pardoz usullarining mahorat bilan qo'llanishi natijasida yuzalarda chuqurlik va hajm hissi hosil qilingan. Har bir bezak elementining o'ziga xosligi va takrorlanmasligi ustalarning yuqori darajadagi ijodiy yondashuvini ko'rsatadi. Naqsh kompozitsiyalarida islmiy va girih uslublari ustunlik qiladi. Islmiy naqshlar o'simliksimon shakllar orqali harakat va ritm hosil qilsa, girih naqshlari qat'iy geometrik tuzilma asosida kompozitsiyaga tartib va muvozanat bag'ishlaydi. Ushbu ikki yo'nalishning uyg'unligi interyerda dinamik va barqaror vizual muhitni yaratadi. Rang yechimlari ham muhim badiiy vosita sifatida qo'llanilgan. Moviy va yashil fonlarda ishlangan naqshlar interyerga sokinlik va chuqurlik hissini beradi. Ranglarning tabiiyligi va uyg'unligi bezaklarning umumiy estetik ta'sirini kuchaytiradi.

Interyer elementlari – mexrob, tokcha va deraza panjaralari ham badiiy tizimning ajralmas qismi hisoblanadi. Ayniqsa, darchalarda qo'llanilgan girih uslubidagi ganch panjaralar yorug'likni filtrlash orqali makonda o'ziga xos vizual effekt hosil qiladi. Bu esa bezak va funktsiyaning o'zaro uyg'unligini ko'rsatadi. Shunday qilib, Fayzulla Xo'jayev uy-muzeyi bezaklari alohida elementlar yig'indisi emas, balki o'zaro bog'langan va mantiqan tashkil etilgan yaxlit badiiy tizimdir. Ushbu tizimda har bir detal umumiy kompozitsiyaning muhim qismi sifatida ishtirok etadi va interyerning estetik hamda funksional yaxlitligini ta'minlaydi.

Fayzulla Xo'jayev uy-muzeyi interyeri nafaqat badiiy bezaklar majmui, balki puxta o'ylangan funksional va fazoviy tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu makonda har bir element inson ehtiyojlari, iqlim sharoiti va estetik talablar asosida shakllantirilgan. Interyerning muhim xususiyatlaridan biri – fazoviy tashkil etilishidir. Xonalar ichki hovli atrofida joylashgan bo'lib, bu yechim tabiiy shamollatish va mikroiklimni tartibga solishga xizmat qiladi. Yozgi va qishki xonalar tizimi esa fasllarga moslashgan holda yashash qulayligini ta'minlaydi. Yorug'lik bilan ishlash interyer dizaynining asosiy jihatlaridan biri hisoblanadi. Xonalarda ikki qavatli derazalarning qo'llanilishi ichki makonga ko'proq tabiiy yorug'lik kirishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ganchdan ishlangan panjaralar yorug'likni filtrlab, yumshoq va estetik muhit yaratadi. Interyerda funksional elementlar ham badiiy yechim bilan uyg'unlashgan. Tokchalar nafaqat saqlash joyi, balki dekorativ kompozitsiyaning bir qismi sifatida ishlatilgan. Mexroblar esa makon markazini belgilovchi kompozitsion element bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, ayvon va ustunlar tizimi interyer va eksteryer o'rtasida o'tish zonasi vazifasini bajaradi. Ular makonning ochiqqligi va yopiq qismlari o'rtasida muvozanat hosil qiladi. Ustunlardagi o'ymakor bezaklar esa konstruktiv elementni badiiy shaklga aylantiradi. Mazkur interyer yechimlari zamonaviy dizayn nuqtai nazaridan tahlil qilinganda, ularning yuqori darajadagi funktsionalligi va ekologik moslashuvchanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Bu esa tarixiy me'moriy tajribaning bugungi dizayn amaliyotida ham dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Fayzulla Xo'jayev uy-muzeyi interyer bezaklarini zamonaviy dizayn nuqtai nazaridan tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mazkur obyekt an'anaviy bezak namunasi emas, balki mukammal shakllangan dizayn tizimi sifatida qaralishi mumkin. Ushbu tizimda qo'llanilgan kompozitsion, rang va konstruktiv yechimlar bugungi dizayn amaliyoti uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Avvalo, ganch o'ymakorligida qo'llanilgan naqshlar modul tizimi sifatida talqin qilinishi mumkin. Har bir element mustaqil kompozitsiyaga ega bo'lishiga qaramay, ular umumiy vizual tartibni buzmaydi. Bu yondashuv zamonaviy grafik va interyer dizaynida keng qo'llanilayotgan modul va parametrik dizayn tamoyillari bilan uyg'unlashadi.

Naqshlarning islmiy va girih shakllari esa vizual kommunikatsiya vositasi sifatida qaraladi. Ular orqali ritm, muvozanat va harakat hosil qilinadi. Zamonaviy dizaynda bu usullar grafik, arxitektura va turli dizayn loyihalarida keng qo'llaniladi. Rang yechimlari ham zamonaviy

talqin uchun muhim manba hisoblanadi. Moviy va yashil ranglarning ustunligi interyerda psixologik muhitni boshqarish vositasi sifatida ishlatilgan. Bu esa bugungi dizaynda ranglarning inson hissiyotiga ta'sirini hisobga olish zaruratini yana bir bor tasdiqlaydi.

Interyer elementlari – tokcha, mexrob va panjaralar funksional dizayn nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ular oddiy konstruktiv element emas, balki estetik va funksional vazifani birlashtiruvchi universal dizayn yechimlari sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, yorug'likni filtrllovchi panjaralar zamonaviy ekologik va energiya tejovchi arxitektura uchun muhim model bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, uy-muzeydagi ichki hovli tizimi va ayvonlar zamonaviy dizayn konsepsiyalari bilan uyg'unlashadi. Tabiiy shamollatish, soya va mikroiklim yaratish kabi yechimlar bugungi ekologik dizaynning asosiy tamoyillaridan biridir. Shunday qilib, Fayzulla Xo'jayev uy-muzeyi bezaklarini zamonaviy dizayn nuqtai nazaridan talqin qilish ularni tarixiy meros sifatida emas, balki amaliy va nazariy jihatdan dolzarb dizayn modeli sifatida baholash imkonini beradi.

Fayzulla Xo'jayev uy-muzeyi Buxoro me'moriy bezak san'atining XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi rivojlanish darajasini aks ettiruvchi muhim tarixiy obyekt hisoblanadi. Ushbu uyda mujassam bo'lgan me'moriy va badiiy yechimlar an'anaviy turar joy arxitekturasi doirasida shakllangan bo'lsa-da, ular yuqori darajadagi kompozitsion va funksional mukammallik bilan ajralib turadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, uy interyerida qo'llanilgan ganch o'ymakorligi, naqsh kompozitsiyalari, rang yechimlari hamda me'moriy elementlar o'zaro uzviy bog'langan yaxlit tizimni tashkil etadi. Bu tizimda har bir detal umumiy estetik va funksional g'oyaga xizmat qiladi.

Shuningdek, mazkur obyekt misolida Buxoro bezak san'atining nafaqat dekorativ, balki konseptual va funksional xarakterga ega ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, yorug'lik, fazo va bezak o'rtasidagi uyg'unlik, shuningdek, iqlimga moslashtirilgan arxitektura yechimlari zamonaviy dizayn nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy dizayn amaliyoti uchun Fayzulla Xo'jayev uy-muzeyi quyidagi jihatlarda muhim manba bo'lib xizmat qiladi:

- naqshlarning muayyan kompozitsion tamoyillar asosida shakllangan tizimi
- ranglarning interyer muhitiga psixologik va estetik ta'siri
- bezak elementlari va konstruktiv tuzilmaning o'zaro uyg'unligi
- tabiiy yorug'likni filtrlash va ichki mikroiklimni shakllantirishga xizmat qiluvchi yechimlar

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Fayzulla Xo'jayev uy-muzeyidagi bezak yechimlarini zamonaviy dizaynda amalda qo'llash mumkin. Xususan, naqshlardan grafik va interyer dizaynda, rang yechimlaridan muhit yaratishda, hamda yorug'lik va makon tashkil etish usullaridan arxitektura loyihalarida foydalanish samarali natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bakayev Shodijon Shokirovich. Amaliy bezak san'ati. – Buxoro: “Durdona” nashriyoti, 2021.
2. Bobojonova F. Buxoro me'moriy obidalari tarixi. O'quv qo'llanma. – Buxoro: “Fan va ta'lim nashriyoti”, 2022. – 285 b.
3. Бўронов Б.О. XIX асрнинг охири – XX асрнинг бошларида Бухоро тураржой меъморлигида нақш санъати. – Тошкент, 2007. – 141 б.

4. Шукурова Л.Ш. XVIII аср ўрталари – XX аср бошларида Бухоро амалий санъати. – Наманган, 2021. – 145 б.
5. Shukurova L.Sh. Amaliy bezak san’ati. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: «IJOD NASHR», 2025. – 240 b.
6. Ўзбекистон обидаларидаги битиклар Бухоро. 2-жилд: Китоб-альбом / Е. Некрасова ва бошқалар. – Тошкент: Ўзбекистон миллий медиа бирлашмаси, 2023. – 432 б.